

QISH MAVSUMIDA IS GAZIDAN ZAHARLANISHNI OLDINI OLISH

Tinishova Uraloy Sherah qizi

Navoiy viloyati Zarafshon shahar 9-sonli maktabning kimyo fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7529109>

Annotatsiya. Ushbu maqolada is gazidan zaharlanishni oldini olish haqida yozilgan.

Kalit so'zlar: karbonat angidrid, is gazi, zahar, trubalar, yong'in.

ПРОФИЛАКТИКА ОТРАВЛЕНИЙ МЫЛОМ В ЗИМНИЙ СЕЗОН

Аннотация. Данная статья написана о профилактике отравления угарным газом.

Ключевые слова: углекислый газ, двуокись углерода, яд, трубы, огонь.

PREVENTION OF SOAP POISONING IN THE WINTER SEASON

Abstract. This article is written about the prevention of carbon monoxide poisoning.

Key words: carbon dioxide, carbon dioxide, poison, pipes, fire.

Kuz qish mavsumi boshlangan sayin ko'nglimizda xavotir o'rmaydi. Sababi sovuq kunlar kirishi bilan chiroqning qadami uziladi. Gazniku ayrim joylarda bosh olib ketganiga ancha bo'lgan. Trubalar ham allaqachon egalarining jig'ildonida. Ijtimoiy tarmoqlarda is gazidan zaharlanish holatlari haqida tez-tez xabarlar tarqab turadi. Garchi har yil qayta va qayta takrorlanayotgan mavzu bo'lsada, odamlar hali bu mavsumiy balodan qutula olgani yo'q.

Bugun is gazi va undan himoyalanih yo'llarini yana bir bor esga olsak. Is gazi nima? Is gazi rangsiz, hidsiz zaharli birikma bo'lib, tabiiy gaz, yoqilg'i, ko'mir, o'tin cho'g'lari to'liq yonmasligi oqibatida hosil bo'ladi. Tutun tarkibi 3% ishlangan gaz 13% portlovchi gazlar esa 50,60% gacha is gazidan iborat. Is gazini ajralishi nostandart va nosoz gaz asboblardan hamda isitish pechlaridan foydalanish, talabga javob bermaydigan dudburonlarni o'rnatish yoki ularni noto'g'ri o'rnatish, mavjudlarini o'z vaqtida tozalamaslik, gazni yetarli miqdorda havo bilan aralashmasligi tufayli sodir bo'ladi. Bu gazni xavfliligi shundaki, u kislorodga nisbatan 300 barobar tez va ko'proq gemoglobinga birikish hususiyatiga ega. Shuning uchun ham, juda mahkam birikma karboksigemoglobin hosil bo'ladi. Is gazi tarkibidagi temir moddasi nafas olish fermentini parchalaydi. Oqibatda to'qimalarning nafas olish faoliyati buziladi. Is gazi sabab O'zbekistondagi yong'in bilan bog'liq ko'ngilsiz hodisalarning asosiy qismi isitish tizimidagi e'tiborsizlikdan kelib chiqadi. Shu o'rinda Favqulodda vaziyatlar vazirligi bergan ushbu ma'lumotlarga e'tibor qaratsak:

O'tgan 2021-2022yilgi kuz-qish mavsumida respublikada 6805 holatda yong'in sodir bo'lgan. Oqibatda 82 nafar fuqaro halok bo'lgan va 139 nafar inson kuyish tan jarohatini olgan. Keltirilgan moddiy zarar miqdori 50 mlrd so'mdan ortiqni tashkil etgan. Sodir bo'lgan yong'inlarning 5986 tasi, aholi turar-joylariga to'g'ri keladi. Yong'inlar sababi o'rganilganda, ularning 30 foizi elektr uskunalardan foydalanish qoidalarining buzilishi, 23 foizi ochiq olovdan ehtiyotsizlik bilan foydalanish, 20 foizi isitish pechlarini qurish va ishlatish qoidalarining buzilishi, 9 foizi bolalar sho'xligi tufayli, 8 foizi chekishdagi ehtiyotsizlik, 3 foizi gaz jihozlaridan foydalanish qoidalarining buzilishi, shuningdek, 16 tasi gaz va havo aralashmasining chaqnashidan sodir bo'lgan. Baxtsiz hodisalarda doim ham fuqarolarni ayblash xato. Ba'zi hollarda gaz ta'minoti idoralari tomonidan gaz jihozlari sozligi mavjud standartlarga ko'ra nazorat qilinmasligi va o'z vaqtida texnik xizmat ko'rsatilmasligi, dudbo'ronlarni tozalash, sozlash, belgilangan tartibda o'rnatish bo'yicha xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar va ustalar

talabga javob bermasligi ham uchrab turadi. Birgina misol, gaz asbob-uskunalarining nosozligi sabab 2021-yilning oktyabr oyidan 2022 yilning 31-mart sanasiga qadar jami 107 ta noxush holatlar ro'y bergan. Shulardan 52 tasi gaz va havo aralashmasining chaqnashi bilan bog'liq holatlar bo'lib, ularda 89 nafar fuqaro kuyish tan jarohatini olgan, 3 nafar fuqaro vafot etgan. Is gazidan qanday himoyalani kerak? gaz va muqobil yoqilg'i turlaridan foydalanishda xavfsizlik qoidalariga qat'iy rioya etish; nostandart yoki sertifikatga ega bo'lmagan isitish pechlari va anjomlaridan foydalanmaslik; isitish pechlarining dudburonlarini toza va soz holatda bo'lishini ta'minlash; gaz yoki boshqa muqobil yoqilg'iga moslashtirilgan isitish pechlari hamda suyultirilgan uglevodorod gaz balonlarini dam olish xonalari olib kirmaslik; oshxonada o'rnatilgan tabiiy gazda ishlovchi gaz plitalardan xonalarni isitish maqsadida foydalanmaslik; havo almashmaydigan xonalarni isitishda ochiq olovdan foydalanmaslik.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2021-2022-yillar davomida respublikamiz hududida sodir bo'lgan favqulodda vaziyatlarning 12% tabiiy va is gazlaridan zaharlanish hamda havo-gaz aralashmasi natijasida chaqnashlarni holatlari bilan bogliq. Ma'lumki is gazi rangsiz hidsiz, korxonada sharoitida eng ko'p uchraydigan zaharli birikma bo'lib, tabiiy gaz, yoqilgi, ko'mir, o'tin cho'glari to'liq yonmasligi oqibatida vujudga keladi. Tutun tarkibida 3%, ishlangan gazda 13%, portlovchi gazlar tarkibida esa 50-60% gacha is gazi bo'ladi. Is gazidan shamollatish tizimi yaxshi ishlamaydigan organik moddalarni ishlab chiqaradigan korxonalarda, avtoulavlar turar parklarda, yangi bo'yalgan va shamollatilmagan xonalarda, shuningdek uy sharoitlarida tabiiy gaz chiqib turganda va pechka bilan istiladigan uylar, hammomlarda, dam olish palatkalarida yonuvchi moddaning to'liq yonmasligi natijasida zaharlanib qolish mumkin. Is gazi organizmga nafas a'zolari orqali ta'sir etadi. Ushbu gaz gemogloblin bilan kislorodga nisbatan 300 marotaba kuchli birikma karboksigemoglobin hosil qiladi. Oqibatda gemoglobinning to'qimalarga kislorod tashish xususiyati keskin pasayib, gipoksiyaga, og'ir xolatlarda esa anoksiya va o'lim xolatiga olib kelishi mumkin. Xona havosidagi is gazining atigi 0,1% konsentratsiyasi inson organizmi uchun o'lim darajasida xavfli hisoblanadi. Tabiiy gazning xonada to'planishi oqibatida portlovchi gaz-havo aralashmasi hosil bo'lib, ochiq olov yoki uchqundan chaqnashi va portlashi natijasida inson turli tan jarohatlari olishi yoki halok bo'lishi mumkin. Aholi orasida is gazidan zaharlanish holatlari, gaz tarmoqlaridagi avariya hamda ularning oqibatida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlar soni so'nggi vaqtda tez-tez kuzatilmoqda. Aksariyat xollarda is gazidan zaharlanish va gazdan chaqnashlar tabiiy gaz va muqobil yoqilgi turlarida ishlovchi isitish pechlari va boshqa jihozlardan xavfsiz foydalanish qoidalariga rioya qilmaslik, nostandart va chet elda ishlab chiqarilgan sertifikatga ega bo'lmagan isitish uskunalari, gaz so'rish nasoslaridan foydalanish oqibatida yuzaga kelayotgani aniqlandi.

Kuz-qish mavsumida isitish moslamalaridan to'g'ri foydalanish qoidalarini targ'ib etuvchi videoroliklar mahalliy va markaziy teleradiokompaniyalar orqali 857 marotaba efirga uzatildi, matbuotda 3311 ta maqolalar chop etilib, 27142 donadan oshiq eslatmalar tayyorlandi va tarqatildi, radioefirga 1214 marotaba radioeshirishlar uzatildi. Kuz-qish mavsumida aholi orasida is gazidan zaharlanish, gazdan chaqnash oqibatida portlash va yong'inlar kelib chiqishi kabi favqulodda vaziyatlarning oldini olish maqsadida, tegishli FVDT xizmatlari bilan hamkorlikda O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri tomonidan 2014-yil 29 sentyabr kuni tasdiqlangan "Binolarda tabiiy gazning sizib chiqishini va fuqarolarning is gazlaridan zaharlanishlarini oldini olishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar rejasiga asosan joylarda

profilaktika ishlari olib borilishi yo'lga qo'yilgan. Shunga qaramasdan 2020-yilning noyabr-dekabr respublikamizda is gazidan zaharlanish hamda havo-gaz aralashmasi natijasida chaqnashlar bilan bogliq 14 marotaba favqulodda vaziyatlar qayd etilib, ularda 25 nafar fuqarolar vafot etgan va 21 nafar fuqarolar turli darajadagi tan jarohati olishgan.

Hurmatli fuqarolar, ma'lumki qish mavsumida havo haroratini keskin pasayib ketishi bilan fuqarolarimiz tomonidan xonadonlarni isitish maqsadida turli xildagi yoqilgi maxsulotlari, har xil turdagi isitish va gaz uskunalaridan foydalanishga bo'lgan ehtiyoj kundan kunga oshib bormoqda. Bu esa o'z navbatida yongin va texnika xavfsizligi qoidalari talablarini buzilishi natijasida xonadonlarda tabiiy gaz va havo aralashmasining chaqnashiga, fuqarolarning is gazlaridan zaxarlanib qolish ehtimolini oshishiga olib kelmoqda.

Afsuski joylarda olib borilayotgan tushuntirish va targibot tadbirlariga qaramasdan aholi orasida tabiiy va is gazlaridan zaharlanish, turli xil tan jarohatlari olish bilan bog'liq noxush holatlar kuzatilgan.

REFERENCES

- 1.<https://fvv.uz>
- 2.info@fvv.uz
- 3.FVV MATBUOT XIZMATI
- 4.UZ.M.VIKIPEDIYA